

El ser humano entre Mirandola y nuestro tiempo: de la
dignidad divina a la libertad sin propósito

The Human Being between Mirandola and Our Time:
From Divine Dignity to Freedom without Purpose

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Salamanca, 24/septiembre/2025

Resumen: En este trabajo reflexiono sobre cómo ha cambiado la forma de entender al ser humano desde el pensamiento de Pico della Mirandola hasta la actualidad. Partiendo de la visión positiva y casi superior del ser humano que propone Mirandola, comparo esa idea con la concepción actual, mucho más igualitaria o incluso negativa, donde la vida humana ha perdido valor y sentido trascendente. Analizo también cómo la eliminación de la esencia humana, que Mirandola ya anticipa, conecta con pensamientos modernos como el existencialismo, el transhumanismo o el posthumanismo. Sin embargo, sostengo que esa libertad absoluta que defiende Mirandola, y que hoy seguimos repitiendo, se queda en un idealismo individualista que ignora las condiciones materiales reales. Finalmente, señalo que la dignidad humana, que antes venía de Dios, ahora se afirma sin él, lo que genera una paradoja: seguimos creyendo en la dignidad del ser humano, pero vivimos en una sociedad que constantemente la contradice.

Palabras clave: Pico della Mirandola, dignidad humana, libertad, esencia, existencialismo, pensamiento contemporáneo.

Abstract: In this paper, I reflect on how the idea of the human being has changed from Pico della Mirandola's thought to the present day. Starting from Mirandola's highly positive and almost superior view of humanity, I compare it with today's conception, which tends to be more equal or even negative, where human life has lost much of its transcendental value. I also discuss how the elimination of a fixed human essence, already present in Mirandola, connects with modern ideas such as existentialism, transhumanism, and posthumanism. However, I argue that this notion of absolute freedom, both in Mirandola and in our time, turns into an individualistic idealism detached from material reality. Finally, I point out that human dignity, once grounded in God, is now affirmed without Him, creating a paradox: we still speak of human dignity, but live in a world that constantly denies it.

Keywords: Pico della Mirandola, human dignity, freedom, essence, existentialism, contemporary thought.

Para desentrañar el concepto de ser humano que maneja Mirandola teniendo, al menos algunos de sus matices presentes, podemos partir de una idea sobresalientemente positiva del ser humano, una suerte de antropocentrismo en el sentido de superioridad ontológica respecto al resto de entes, tanto terrenos como ultraterrenos.

Este concepto altamente positivo del ser humano es algo que, a mi juicio, contrasta con el concepto actual. En el mejor de los casos, con el paso de los años el ser humano ha sido relegado de ese lugar privilegiado al mismo rasero que cualquier animal o ser vivo. Muestra de ello podrían ser corrientes de pensamiento animalistas o el veganismo extremo fundamentado en códigos morales alternativos a los humanos. Pero es más aún, la vida de un ser humano —sin pretender ser absolutista en la afirmación— pocas veces ha sido tan poco valorada como ahora. Prácticas como el aborto, el suicidio asistido, etc., más allá de estar de acuerdo o juzgarlas como correctas o incorrectas moralmente, no dejan de poner de manifiesto un cambio radical respecto a la forma de entender y pensar al ser humano, así como su valor ontológico. En otras palabras, se han normalizado al extremo prácticas que aceleran la finitud óptica de lo humanos. Pero es que, si prestamos atención también al tema de la donación de espermatozoides y óvulos, notamos una problemática ética que choca directamente con esa concepción sobresaliente de lo humano y esto es así porque se ha llegado a hacer del humano un producto con valor monetario, un medio y no tanto un fin en sí mismo.

Todo esto sin entrar en concepciones profundamente negativas, las cuales consideran al ser humano como el futuro destructor de planeta (ecologismo), llegando a sostener que el planeta es algo que no nos pertenece, sino que nosotros habitamos, explotamos y maltratamos indiscriminadamente sin derecho alguno. En este sentido, nos podemos preguntar ¿qué concepción es la más apropiada? Personalmente, creo que la concepción excesivamente positiva de Mirandola es más acorde con la realidad, ya que no niega la peor parte de lo humano, sino que eso mismo es lo que hace de nosotros algo excepcional: la posibilidad de ser un ente supremo y la posibilidad de convertirnos en un monstruo. La concepción negativa o igualitaria respecto al resto de entes del ser humano, pienso que invisibiliza y olvida que el ser humano puede —como bien resaltar Mirandola— elevarse hasta a lo sumo. Por ejemplo, como cuidador del planeta, de otras

especies o incluso como condición de posibilidad para elevar a otros entes más allá de su «esencia».

Pero parece que lo más interesante de la concepción positiva del ser humano de Mirandola son las razones para afirmar tal cosa, razones contrarias a lo que se había pensado hasta la fecha, pero increíblemente parecidas a la concepción de humano actual. La eliminación de la esencia humana, acabar con aquello que nos distinguía del resto de entes, pero que a su vez nos hacía semejantes. El ser humano no tiene una esencia, no tiene un propósito y esto es lo que lo hace estar por encima del resto. Esta concepción de lo humano es netamente existencial y no es difícil notar el paralelismo con la definición de existencialismo que propuso posteriormente Sartre cuando afirmó que el *ser* precede a la *esencia* y que todo el que afirme tal cosa es *existencialista*. Esa carencia de esencia es algo que domina nuestro imaginario cuando hablamos de personas. No tenemos más que pensar en la teoría *queer*, el *transhumanismo* o el *posthumanismo*. Es más, ya Foucault predijo la muerte del hombre. Todo esto nos indica que Mirandola se adelantó a toda una corriente de pensamiento que gravitaría hacia el ser humano como lo indefinible.

De esto también se sigue que el ser humano es libre por completo según Mirandola, algo también muy sartreano y de nuestro tiempo. Pienso que esto deviene más bien en una especie de idealismo, una libertad filosófica que no marida con la realidad material y que nos lleva a un ensimismamiento e individualismo inhumano. Pensar que el ser humano puede ser lo que quiera es una comprensión parcial de nuestra realidad concreta. Las condiciones materiales influyen y llegan incluso a determinar muchos aspectos psicológicos, sociales, económicos, etc. de nuestra existencia. Es cierto, como ya he dicho, que la sociedad en general no piensa así, sino que se acercan más al pensamiento de Mirandola, pero esto es fruto de un sistema capitalista que fomenta una pretendida meritocracia basada en esa libertad que también defendía el pensador italiano. Esto quiere decir que la concepción de libertad absoluta que propone Mirandola, enlaza con la concepción liberal en términos económicos, políticos y sociales, pero también es contraria a la vertiente materialista de corte marxista o izquierdista. En otras palabras, en la actualidad estamos más polarizados en este sentido

y hay personas e incluso evidencias científicas que demuestran que la libertad es algo mucho más complejo.

Por último, pienso que es pertinente hacer alusión a la dignidad humana. La concepción de dignidad humana por el hecho de ser humano, es algo que Mirandola tiene en común con la concepción humana de nuestro tiempo. Solemos pensar e incluso recoge la ley que el ser humano tiene dignidad por el hecho de serlo. Ahora bien, una cosa es el papel y otra muy diferente es la práctica y más si tenemos en cuenta ciertas prácticas que hemos mencionado anteriormente y ni hablar de los conflictos bélicos, desigualdades, injusticias, etc. Ahora bien, esta dignidad actual tiene una diferencia notable con la dignidad que propuso Mirandola, ya que la de este se fundamentaba en una concesión de Dios respecto a su criatura. Éramos dignos porque Dios nos hacía dignos. Ahora, somos dignos por nosotros mismos, nos hemos independizados de la divinidad, pero queremos conservar ese don divino sin el dador de dicho don. Puede que de ahí la paradoja de la dignidad humana sobre el papel respecto a la denigración, cosificación y enajenamiento de lo humano.

En este sentido, mientras que Mirandola tiene la capacidad de prescindir de la esencia del hombre y conservar un propósito, un destino, una dirección a la que dirigirse, ahora el ser humano no tiene un porqué, no hay dirección porque no solo hemos quitado la esencia, sino cualquier estándar, origen o fin último.